

УДК 349.3:368.914 (477)

Дрозач Людмила Володимирівна –

здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук

Науково-дослідного інституту публічного права

<https://orcid.org/0009-0003-8315-0476>

Liudmyla V. Drozach –

Seeker for PhD,

Scientific and Research Institute for Public Law

(2 a Heorhiiia Kirpy Street, Kyiv, 03055, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0003-8315-0476>

Контроль як засіб публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період

В даній статті розкрито поняття та особливості засобів публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період.

Відзначено, що засоби публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період включають комплекс заходів та інструментів, спрямованих на ефективне управління, розподіл та виплату пенсій військовослужбовцям, з урахуванням виняткових обставин, таких як військові конфлікти чи інші кризові ситуації, що вимагають гнучкості, прозорості, інноваційного підходу та особливої уваги до захисту персональних даних.

Серед засобів публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців, особливо в періоди кризи та військових конфліктів, вагомими є контроль та нагляд. Ці механізми відіграють ключову роль у забезпеченні прозорості, законності та ефективності всієї системи пенсійного забезпечення. Контроль та нагляд включають в себе систематичне моніторингування та оцінку процесів розподілу та виплати пенсій, перевірку дотримання відповідних законодавчих та нормативних вимог, а також оцінку ефективності використання ресурсів пенсійного фонду. Ці дії служать для підвищення довіри до системи з боку військовослужбовців та суспільства, мінімізації ризиків помилок або зловживань, а також для забезпечення високого рівня соціального захисту військовослужбовців, особливо в умовах, які вимагають надзвичайної уваги та швидкої реакції.

Наведено визначення поняття контроль як засіб публічного адміністрування пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період як складний інструмент, який включає не тільки систематичну перевірку та оцінку відповідності надання пенсійних виплат відповідно до чинного законодавства, але й забезпечує адекватну реакцію на будь-які відхилення чи порушення, сприяючи таким чином прозорості та справедливості у процесі пенсійного забезпечення, а також гарантуючи, що усі військовослужбовці отримають справедливі та своєчасні виплати, що є особливо важливим у періоди підвищеної соціальної та економічної напруженості, що викликані умовами особливого періоду. Треба зауважити, що особливий період у контексті пенсійного забезпечення військовослужбовців часто асоціюється з часами, коли країна зазнає значних соціальних, політичних або економічних викликів, наприклад, під час військових конфліктів, надзвичайних станів або інших кризових ситуацій. У такі періоди пенсійне забезпечення військовослужбовців може бути ускладнене через додаткове навантаження на систему соціального забезпечення, необхідність швидкої реакції на змінювані обставини та потребу у забезпеченні справедливого розподілу ресурсів. У цьому контексті, контроль стає ключовим інструментом, що дозволяє гарантувати ефективність, справедливість та прозорість пенсійного забезпечення, а також адаптувати його до викликів, які виникають у особливий період.

Ключові слова: механізм, публічне адміністрування, пенсія, пенсійне забезпечення, соціальний захист, соціальна політика, система пенсійного забезпечення, права громадян, пенсійне забезпечення військовослужбовців, соціальний захист, військовослужбовець.

L.V. Drozach Control as a Means of Public Administration of the Institute of Pension Provision of Military Personnel in a Special Period

This article reveals the concept and features of the means of public administration of the institute of pension provision for military personnel in a special period.

It was noted that the means of public administration of the institute of pension provision for military personnel in a special period include a set of measures and tools aimed at effective management, distribution and payment of pensions to military personnel, taking into account exceptional circumstances, such as military conflicts or other crisis situations that require flexibility, transparency, innovative approach and special attention to personal data protection.

Among the means of public administration of the institute of pension provision for military personnel, especially in periods of crisis and military conflicts, control and supervision are significant. These mechanisms play a key role in ensuring the transparency, legality and efficiency of the entire pension system. Control and supervision include systematic monitoring and assessment of pension distribution and payment processes, verification of compliance with relevant legislative and regulatory requirements, as well as assessment of the effectiveness of the use of pension fund resources. These actions serve to increase confidence in the system by military personnel and the public, minimize the risks of error or abuse, and ensure a high level of social protection of military personnel, especially in conditions that require extreme attention and rapid response.

The definition of the concept of control as a means of public administration of the pension provision of military personnel in a special period is given as a complex tool that includes not only a systematic check and assessment of the compliance of the provision of pension payments in accordance with the current legislation, but also ensures an adequate reaction to any deviations or violations, contributing to such transparency and fairness in the pension process, as well as ensuring that all servicemen receive fair and timely payments, which is especially important during periods of increased social and economic stress caused by the conditions of the special period. It should be noted that a special period in the context of military pensions is often associated with times when the country is experiencing significant social, political or economic challenges, for example, during military conflicts, states of emergency or other crisis situations. In such periods, the pension provision of military personnel can be complicated due to the additional burden on the social security system, the need for a quick response to changing circumstances, and the need to ensure a fair distribution of resources. In this context, control becomes a key tool that allows to guarantee the efficiency, fairness and transparency of pension provision, as well as to adapt it to the challenges that arise in a particular period.

Keywords: *mechanism, public administration, pension, pension provision, social protection, social policy, pension provision system, rights of citizens, pension provision of military personnel, social protection, military personnel.*

Постановка проблеми. Контроль та нагляд є основними засобами публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період. Засоби публічного адміністрування пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період включають ряд специфічних методів та підходів. Основна мета цих засобів – забезпечення своєчасної та справедливої фінансової підтримки військовослужбовцям, які беруть участь у воєнних діях або перебувають у відставці. Це включає як прямі виплати пенсій, так і різноманітні соціальні гарантії.

Метою статті є розкриття контролю як засобу публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період.

Виклад основного матеріалу. Важливою складовою адаптація пенсійної системи до змінних умов особливого періоду. Наприклад, це може бути збільшення пенсійних виплат відповідно до інфляційних процесів або зміни в законодавстві.

Ефективність пенсійного забезпечення військовослужбовців значною мірою залежить від правильного розподілу бюджетних коштів та управління ними. Для цього необхідно розробити чіткі критерії та механізми розподілу фінансових ресурсів, забезпечуючи прозорість та справедливість процесу. Особливу увагу слід приділяти моніторингу та аналізу потреб військовослужбовців, зокрема, з урахуванням змін, які відбуваються під час особливого періоду. Це може включати в себе забезпечення

додаткових соціальних гарантій, медичного обслуговування та підтримки сімей військовослужбовців. Крім того, важливо забезпечити ефективну взаємодію між різними державними установами, задіяними в процесі пенсійного забезпечення.

Новітній підхід до пенсійного забезпечення військовослужбовців має враховувати не лише фінансовий аспект, але й соціальну адаптацію ветеранів до цивільного життя. Програми соціальної реабілітації та психологічної підтримки є критично важливими для забезпечення гармонійного переходу військовослужбовців до пост-військового життя. Вони повинні включати індивідуалізовані плани допомоги, кар'єрне консультування, а також доступ до освітніх програм. Такі заходи сприяють не тільки психологічному благополуччю ветеранів, але й їхній економічній самостійності. Важливим є також створення мережі підтримки, що включає сім'ї військовослужбовців, волонтерські організації та громадські установи.

Враховуючи виклики особливого періоду, необхідно також зосередитися на розвитку інноваційних та ефективних методів управління пенсійним забезпеченням. Це може включати в себе використання цифрових технологій для ефективного управління пенсійними фондами та виплатами. Використання програмного забезпечення для автоматизації обробки заяв та розрахунків пенсій може значно поліпшити ефективність процесів. Це дозволить швидше обробляти заявки, зменшити людський фактор та помилки, а також забезпечити прозорість розрахунків. Розробка веб-платформ або мобільних додатків, що дозволяють військовослужбовцям та їхнім родинам легко отримувати інформацію про пенсійні права, робити запити або подавати документи онлайн, значно спростить доступ до пенсійних послуг. Важливо забезпечити високий рівень захисту персональних даних військовослужбовців, особливо в умовах конфлікту. Це означає використання надійних криптографічних методів для захисту даних та забезпечення їх конфіденційності. Інтеграція пенсійної системи з іншими державними базами даних, такими як військові реєстри, соціальне забезпечення тощо, може поліпшити координацію та ефективність виплат.

В умовах особливого періоду, ситуація може швидко змінюватися, тому система пенсійного забезпечення повинна бути гнучкою та здатною швидко адаптуватися до нових викликів. Це може включати модифікації умов пенсійних програм, адаптацію до змін у законодавстві, та можливість враховувати особливі обставини військовослужбовців. Відповідно, надання доступу до інформації про роботу пенсійної системи, включаючи механізми розподілу фондів та виплат, збільшить довіру до системи з боку її користувачів та громадськості. Важливо впровадити системи для моніторингу ефективності та звітності. Організація ефективної підтримки та консультаційних послуг для військовослужбовців та їх родин є не менш важливою. Це може включати гарячі лінії, онлайн чати, а також інформаційні центри, де можна отримати допомогу та поради щодо пенсійних питань. Надання актуальної та зрозумілої інформації, можливість проконсультуватися з фахівцями, а також оперативне реагування на запити допоможуть підвищити задоволеність користувачів системою та зменшити адміністративний тягар.

З теоретичної позиції засоби публічного адміністрування вивчалися в різних наукових роботах. Так, юридичні (правові) засоби, за визначенням К. В. Шундікова, представляють собою інтегровану сукупність правових механізмів та різноманітних форм практичної реалізації права, які використовуються для задоволення потреб правових суб'єктів та сприяння досягненню цілей соціальної важливості [1, с. 63]. Це визначення підкреслює важливість правових інструментів у регулюванні соціальних відносин та забезпеченні ефективності публічного адміністрування.

Б. І. Пугінський розглядає правові засоби як набір дій з юридичним значенням, які здійснюються суб'єктами в межах дозволеного рівня самостійності, і які спрямовані на досягнення їхніх цілей, включаючи економічні та соціальні завдання, в рамках закону та суспільних інтересів [2, с. 87]. У вузькому сенсі, ця категорія може бути інтерпретована як сукупність юридичних методів, які суб'єкти використовують для вирішення певних завдань та досягнення своїх цілей та інтересів. Це розуміння підкреслює важливість юридичного інструментарію у процесі реалізації прав та

інтересів суб'єктів, а також у вирішенні соціально значущих завдань в рамках публічного адміністрування.

Враховуючи викладене, підводячи підсумок вищевикладеному, вважаємо, що **засоби публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період** включають комплекс заходів та інструментів, спрямованих на ефективне управління, розподіл та виплату пенсій військовослужбовцям, з урахуванням виняткових обставин, таких як військові конфлікти чи інші кризові ситуації, що вимагають гнучкості, прозорості, інноваційного підходу та особливої уваги до захисту персональних даних.

В той же час, ознаки засобів публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період включають:

система здатна швидко адаптуватися до змінюваних умов і потреб, які виникають під час особливих періодів, таких як військові конфлікти чи кризи;

забезпечення відкритості та прозорості у веденні пенсійних виплат, а також у доступі до інформації про права та обов'язки військовослужбовців;

автоматизація процесів, використання програмного забезпечення та онлайн платформ для поліпшення ефективності управління пенсійними фондами та обробки заяв;

забезпечення високого рівня захисту і конфіденційності персональних даних військовослужбовців, особливо в умовах конфлікту;

співпраця та взаємодія з іншими державними органами та системами, наприклад, з військовими реєстрами та соціальними службами;

надання якісних консультаційних послуг, інформаційної підтримки та допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям;

інвестування в навчання та професійний розвиток персоналу, задіяного в пенсійному забезпеченні, для підвищення якості послуг;

взаємодія з неурядовими організаціями та міжнародними партнерами для забезпечення додаткової підтримки, ресурсів та експертизи у вирішенні пенсійних питань.

Серед засобів публічного адміністрування інституту пенсійного забезпечення

військовослужбовців, особливо в періоди кризи та військових конфліктів, вагомими є контроль та нагляд. Ці механізми відіграють ключову роль у забезпеченні прозорості, законності та ефективності всієї системи пенсійного забезпечення. Контроль та нагляд включають в себе систематичне моніторингування та оцінку процесів розподілу та виплати пенсій, перевірку дотримання відповідних законодавчих та нормативних вимог, а також оцінку ефективності використання ресурсів пенсійного фонду. Ці дії служать для підвищення довіри до системи з боку військовослужбовців та суспільства, мінімізації ризиків помилок або зловживань, а також для забезпечення високого рівня соціального захисту військовослужбовців, особливо в умовах, які вимагають надзвичайної уваги та швидкої реакції.

Розглянемо зміст на особливості поняття «контролю». Так, відомий правознавець В.В. Цветков трактує контроль як процес перевірки виконання прийнятих рішень або обов'язків, які держава та суспільство покладають на підприємства, організації, установи, посадових осіб, а також на громадян. Основними напрямками контролю, за І.І. Цветковим, є дотримання правових та соціальних норм, а також усунення відхилень від заданих програм діяльності та нормативних вимог. Вчений підкреслює важливість контролю як інструменту забезпечення правового порядку та соціальної справедливості, вважаючи його ключовим елементом у забезпеченні законності та ефективності в усіх сферах суспільного життя[3, с. 44].

Ю. П. Битяк акцентує увагу на тому, що контроль є частиною управлінської діяльності, орієнтований на систематичну перевірку дотримання нормативно-правових актів, дисципліни та правопорядку. Він передбачає можливість втручання органів у діяльність підконтрольних суб'єктів, видачі обов'язкових вказівок, а також право змінювати або скасовувати управлінські рішення та застосовувати примусові заходи. Натомість, нагляд, як підкреслює науковець, спрямований на виявлення і попередження правопорушень, усунення їх наслідків та притягнення винних до відповідальності, але без втручання в оперативну та господарську діяльність піднаглядних

суб'єктів, без права зміни чи скасування актів управління[4, с. 224].

П.С. Лютіков, досліджуючи аспекти державного контролю в сфері чорної металургії, розглядає його як об'єктивно необхідну діяльність публічної адміністрації, зосереджену на постійному втручанні в діяльність підконтрольних об'єктів. Цей процес включає спостереження за функціонуванням підконтрольних суб'єктів, збір об'єктивної та достовірної інформації про їхній стан законності та дисципліни, а також застосування заходів для попередження та усунення порушень законодавства. Це також включає виявлення причин та умов, що сприяли порушенням, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях, а також оцінку фактичного стану справ у різних сферах суспільного життя. П.С. Лютіков підкреслює, що державний контроль служить також для надання об'єктивної інформації про стан суспільних відносин, перевірки відповідності діяльності держслужбовців встановленим задачам та повноваженням[5, с.67].

О. О. Майданник у своїх дослідженнях розглядає контроль як філософську категорію, підкреслюючи його важливість у різноманітних сферах людської діяльності. Він вважає контроль природною функцією, яка неодмінно супроводжує будь-яку діяльність, яка має виконуватися відповідно до певних правил і бути спрямованою на досягнення конкретних цілей. Суть контролю полягає в оцінці відповідності дій людини заздалегідь встановленим вимогам і стандартам. Науковець акцентує увагу на важливості чіткого формулювання цих вимог, оскільки від цього залежить ефективність контрольного процесу. Він також зазначає, що коли загальні правила, яким має слідувати діяльність, не визначені або визначені нечітко, ефективність контролю значно знижується, або він навіть може стати неможливим. Таким чином, для досягнення високої ефективності контролю необхідно чітко визначення правил і вимог, яким повинна відповідати діяльність [6, с. 174].

О.Ф. Андрійко у своїй роботі аналізує державний контроль в контексті управління. Вона виходить з того, що сутність державного контролю полягає у спостереженні за тим, наскільки діяльність об'єкта, що керується,

відповідає вимогам і приписам, наданим керуючим суб'єктом, а також у перевірці виконання прийнятих рішень. Вчена підкреслює, що контроль є конкретним і самостійним елементом в системі управління. Він також визначає контроль як останню фазу або стадію управлінського процесу. Ця концепція підкреслює значимість контролю як фінального етапу, який дозволяє оцінити ефективність виконання управлінських рішень та коригувати подальшу стратегію діяльності [7, с. 12].

Адміністративіст Х.П. Ярмачі висвітлює сутність поняття «контроль» з кількох перспектив. Перша складова контролю, за Ярмачі, полягає у перевірці та обліку діяльності, а також у нагляді за певними особами чи процесами. Другою складовою є інституційний аспект: установи або організації, які здійснюють такий нагляд або перевірку. Третя складова – це безпосередньо люди, які здійснюють перевірку, тобто контролери. Науковець також наголошує на взаємозв'язку термінів «контроль» та «нагляд». У його трактуванні ці поняття часто використовуються взаємозамінно, де «контроль» може бути пояснений через «нагляд» і навпаки. Таким чином, він підкреслює, що ці терміни мають тісний зв'язок у контексті адміністративного права та управління, підкреслюючи їхню взаємозалежність і важливість у регулюванні та моніторингу різних сфер суспільного життя [8, с. 8-9].

Т.В. Маматова пропонує всебічне тричастинне розуміння державного контролю, яке включає наступні аспекти: перша складова - правова компонента, що представляє собою реалізацію державою своєї функції втручання в роботу організацій у випадках, коли виникає загроза безпеці людини, держави, або навколишнього середовища; друга частина - функціональна компонента, яка визначається як процес розробки коригувальних заходів на основі порівняння реального стану об'єкта з його заявленим станом згідно встановлених критеріїв; третя складова - інформаційна компонента, яка полягає у виявленні обставин або задумів, здатних створити загрозу безпеці особи, держави чи довкілля [9, с. 24].

Узагальнюючи вищевикладене, необхідно зазначити, що перераховані вище наукові підходи щодо поняття «контролю» об'єднані між собою концепцією про те, що контроль є

важливим елементом у процесі управління, незалежно від сфери його застосування. Науковці погоджуються, що контроль служить для перевірки та оцінки діяльності, забезпечення дотримання норм та стандартів, і є засобом для підвищення ефективності, виявлення та усунення недоліків. В той же час всі вони висловлюють свої концепції щодо змісту та призначення контролю відповідно до галузі знань, на якій вони спеціалізуються. Це призводить до різноманітності підходів і визначень, які відображають глибину та багатогранність концепції контролю.

Законодавець також пропонує нормативне розуміння категорії «контроль». Так, у контексті Закону України «Про захист економічної конкуренції» поняття «контроль» отримує специфічне визначення. Воно означає суттєвий вплив, який може здійснювати одна або кілька пов'язаних осіб - як юридичних, так і фізичних - на діяльність підприємства або його частини. Цей вплив може бути прямим або опосередкованим, включаючи владу над усіма активами чи їх значною частиною; вплив на прийняття рішень управлінськими органами суб'єкта господарювання; можливість визначати умови господарської діяльності через укладання договорів; вплив на вибір керівних позицій або контроль більшості членів виконавчих органів. Основна ідея цього визначення полягає у вирішальному впливі на управління та діяльність суб'єкта господарювання, який має ключове значення для забезпечення дотримання правил конкуренції [10, ст. 182, 179]. Треба зазначити, що основний акцент законодавця полягає на тому, що контроль має ключове значення для забезпечення дотримання правил конкуренції та

запобігання зловживань у сфері економічних відносин.

Висновок. Підводячи підсумок викладеному, вважаємо, що **контроль як засіб публічного адміністрування пенсійного забезпечення військовослужбовців в особливий період є складним інструментом, який включає не тільки систематичну перевірку та оцінку відповідності надання пенсійних виплат відповідно до чинного законодавства, але й забезпечує адекватну реакцію на будь-які відхилення чи порушення, сприяючи таким чином прозорості та справедливості у процесі пенсійного забезпечення, а також гарантуючи, що усі військовослужбовці отримують справедливі та своєчасні виплати, що є особливо важливим у періоди підвищеної соціальної та економічної напруженості, що викликані умовами особливого періоду.** Треба зауважити, що особливий період у контексті пенсійного забезпечення військовослужбовців часто асоціюється з часами, коли країна зазнає значних соціальних, політичних або економічних викликів, наприклад, під час військових конфліктів, надзвичайних станів або інших кризових ситуацій. У такі періоди пенсійне забезпечення військовослужбовців може бути ускладнене через додаткове навантаження на систему соціального забезпечення, необхідність швидкої реакції на змінювані обставини та потребу у забезпеченні справедливого розподілу ресурсів. У цьому контексті, контроль стає ключовим інструментом, що дозволяє гарантувати ефективність, справедливість та прозорість пенсійного забезпечення, а також адаптувати його до викликів, які виникають у особливий період.

Список використаних джерел:

1. Шундигов К.В. Механизм правового регулирования: учебное пособие / под ред. д-ра юр. наук, проф. А.В. Малько. Саратов: СГАП. 2001. 104 с.
2. Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М.: Юридическая литература, 1984. 224 с.
3. Цветков В. В. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. Київ: Оріяни. 1998. 79 с.
4. Адміністративне право України: підруч. для юрид. вузів і фак. / за ред. Ю. П. Битяка. Х.: Право, 2000. 520 с.

5. Лютиков П. С. Державний контроль у галузі чорної металургії в Україні: деякі проблемні аспекти доктринального дослідження та нормативного регулювання. *Митна справа*. 2008. № 2. С. 110-114.
6. Майданник О. О. Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України: дис. на здоб. наук. ступ. докт. юрид. наук за спец. 12.00.02. К.: Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України. 2008. 632 с.
7. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук: спец. 12.00.07. Київ. 1999. 38 с.
8. Ярмак Х.П. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні: моногр. Одеса: Юрид. л-ра, 2006. 336 с.
9. Маматова Т.В. Тракткування поняття «державний контроль» у сучасному законодавстві України та його уточнення. *Вісник державної служби України*. 2004. № 1. С. 23–26.
10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 5 квітня 2007 р. № 877-V. *Відомості Верховної Ради України*. 2007. № 29. Ст. 389.

References:

1. Shundykov K.V. Mekhanyzm pravovoho rehulyrovanyia: uchebnoe posobyie / pod red. d-ra yur. nauk, prof. A.V. Malko. Saratov: SHAP. 2001. 104 s.
2. Puhynskiy B. Y. Hrazhdansko-pravovie sredstva v khoziaistvennikh otnosheniakh. M.: Yurydycheskaia lyteratura, 1984. 224 s.
3. Tsvietkov V. V. Reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: problemy i perspektyvy. Kyiv: Oriiany. 1998. 79 s.
4. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. dlia yuryd. vuziv i fak. / za red. Yu. P. Bytiaka. Kh.: Pravo, 2000. 520 s.
5. Liutikov P. S. Derzhavnyi kontrol u haluzi chornoj metalurhii v Ukraini: deiaki problemni aspekty doktrynalnoho doslidzhennia ta normatyvnoho rehuliuвання. *Митна справа*. 2008. № 2. С. 110-114.
6. Maidannyk O. O. Teoretychni problemy kontrolnoi funktsii parlamentu Ukrainy: dys. na zdob. nauk. stup. dokt. yuryd. nauk za spets. 12.00.02. K.: Instytut derzhavy i prava imeni V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. 2008. 632 s.
7. Orhanizatsiino-pravovi problemy derzhavnoho kontroliu u sferi vykonavchoi vlady: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora yuryd. nauk: spets. 12.00.07. Kyiv. 1999. 38 s.
8. Yarmaki Kh.P. Administratyvno-nahliadova diialnist militsii v Ukraini: monohr. Odessa: Yuryd. l-ra, 2006. 336 с.
9. Mamatova T.V. Traktuvannia poniattia “derzhavnyi control” u suchasnomu zakonodavstvi Ukrainy ta yoho utochnennia. *Visnyk derzhavnoi sluzhby Ukrainy*. 2004. № 1. S. 23–26.
10. Pro osnovni zasady derzhavnoho nahliadu (kontroliu) u sferi hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 5 kvitnia 2007 r. № 877-V. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2007. № 29. St. 389.